

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HAM INNOVACIYALAR MINISTRILIGI
BERDAQ ATINDAĞI QARAQALPAQ MÁMLETLIK UNIVERSITETI
GEOGRAFIYA HÁM TÁBIYIY RESURLAR FAKULTETI

OROLBO'YI GEOLOGIYASINING MUHIM MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
2026-yil 3-iyun

ARAL BOYÍ GEOLOGIYASÍNÍN ÁHMIYETLI MASHQALALARÍ
HÁM RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARÍ
atamasındağı respublikalıq ilmiy-ámeliy konferensiyası
2026-jil 3-iyun

Nókis-2026

**“ARAL BOYÍ GEOLOGIYASÍNÍN ÁHMIYETLI MASHQALALARÍ HÁM
RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ”
atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ
JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAǴÍ
QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI**

**“ARAL BOYÍ GEOLOGIYASÍNÍN ÁHMIYETLI MASHQALALARÍ HÁM
RAWAJLANÍW PERPEKTIVALARÍ”
atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya**

MATERIALLARÍ TOPLAMÍ

**“OROLBO‘YI GEOLOGIYASINING MUHIM MUAMMOLARI VA
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

**Республиканской научно-практической конференций
“АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГЕОЛОГИИ ПРИАРАЛЬЯ”**

Nókis-2026

ATMOSFERADAGI AEROZOL KONSENTRATSIYASINING SINOPTIK SHAROITLARGA BOG‘LIQLIGI

Sultashov R.G., Tleumuratova B.S., Narimbetov B.J.,
Kublanov J.J., Urumbayev A.E.,
Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot institute

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20486601>

Annotatsiya. Ushbu ishda sinoptik sharoitlarga bog‘liq holda atmosfera aerozollari konsentratsiyasining shakllanishi va fazoviy-vaqt o‘zgaruvchanligining o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot Nukus shahrida olingan eksperimental ma‘lumotlar asosida amalga oshirildi. Atmosferaning yer yuzasiga yaqin qatlamida aerozol zarrachalarining tarqalishiga frontal jarayonlar va siklonik faoliyatning ta‘siriga alohida e‘tibor qaratilgan. Shuningdek, Turkmaniston hududidan chang massalarining qo‘shni hududlar - Qoraqalpog‘iston, Xorazm va Buxoro viloyatlariga ko‘chishi tahlil qilingan.

Tayanch iboralar: Sinoptik jarayonlar, chang bo‘roni, aerozol, chang ko‘chishi.

Kirish. Atmosfera aerozollari atrof-muhitning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, iqlim va ob-havo sharoitlarining shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Ularning konsentratsiyasi va dispers tarkibi ko‘plab omillarga, jumladan, tabiiy va antropogen manbalar hamda meteorologik sharoitlarga bog‘liq. Aerozollarning tarqalishiga frontlarning o‘tishi va siklonlarning rivojlanishi kabi sinoptik jarayonlarga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Xususan, sovuq frontlarning siljishi shamolning kuchayishi va havoning turbulent aralashishi bilan birga keladi, bu esa chang zarrachalarining ko‘tarilishi va uzoq masofalarga ko‘chishiga yordam beradi. Markaziy Osiyoning qurg‘oqchil hududlari uchun qo‘shni hududlardan, eng avvalo, kuchli chang bo‘ronlari shakllanadigan Turkmanistondan aerozollarning ko‘chishi qo‘shimcha omil hisoblanadi. Bu jarayonlar Xorazm va Buxoro viloyatlari kabi qo‘shni hududlarda havo sifatining yomonlashishiga olib kelmoqda.

Ushbu ishning maqsadi. Atmosfera aerozollari konsentratsiyasining sinoptik sharoitlarga bog‘liqligini tahlil qilish, shuningdek, Nukus shahri va uning atrofidagi hududlarda chang massalarining ko‘chish jarayonlarini tadqiq etishdan iborat.

Tadqiqot metodlari. Tadqiqotda tabiiy kuzatuvlar, instrumental o‘lchovlar va atmosfera jarayonlarining sinoptik tahlilini o‘z ichiga olgan kompleks yondashuvdan foydalanilgan. Atmosfera aerozollari konsentratsiyasini o‘lchash diapazoni 0,3-10 mkm bo‘lgan A-03-10 turdagi zarrachalar hisoblagichi yordamida amalga oshirildi. Kuzatishlar turli meteorologik sharoitlarda: odatdagi ob-havo sharoitida, yog‘ingarchilikdan so‘ng, shamol rejimi kuchayganda va changli hodisalarda amalga oshirildi. Shu bilan birga, asosiy meteorologik parametrlar: havo harorati, nisbiy namlik va shamol tezligi qayd etildi. Aerozol massalarining ko‘chishiga siklonlar va

frontal bo‘limlarning ta‘sirini aniqlash maqsadida qo‘shimcha ravishda ob-havo xaritalarining sinoptik tahlili o‘tkazildi. Turkmaniston hududidan Qoraqalpog‘iston yo‘nalishida chang adveksiyasi jarayonlariga alohida e‘tibor qaratildi.

Natijalar va muhokama. Olingan ma‘lumotlar tahlili atmosfera aerozollari konsentratsiyasining meteorologik parametrlarga sezilarli darajada bog‘liqligini ko‘rsatadi. Nukus shahrida kuzatiladigan odatdagi sharoitda, harorat $25,5^{\circ}\text{C}$ va shamol tezligi o‘rtacha (3-4 m/s) bo‘lganda, aerozollar konsentratsiyasi $10-1 \text{ mg/m}^3$ atrofida bo‘lib, bu mintaqa uchun fon qiymatlariga mos keladi. Yog‘ingarchilikdan so‘ng aerozollar konsentratsiyasining $4,62 \times 10^{-2} \text{ mg/m}^3$ gacha sezilarli darajada pasayishi qayd etiladi. Shamol tezligi 10 m/s gacha kuchayganda aerozollar konsentratsiyasining $1,55 \text{ mg/m}^3$ gacha keskin oshishi kuzatiladi, bu esa mahalliy xarakterdagi chang hodisasining rivojlanishidan dalolat beradi.

Sinoptik tahlil shuni ko‘rsatadiki, chang massalarining manbai Turkmaniston hududi bo‘lib, u yerda quruq iqlim va kuchli shamollar sharoitida chang bo‘ronlari shakllanadi. Atmosfera sirkulyatsiyasi ta‘sirida chang massalari shimoliy va shimoli-sharqiy yo‘nalishlarda tarqalib, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm va Buxoro viloyatlari hududlarigacha yetib bormoqda. Ushbu hududlarda changli tuman ko‘rinishidagi hodisaning zaiflashgan shakli, ko‘rinishning pasayishi va atmosferada muallaq zarrachalar miqdorining ko‘payishi kuzatiladi.

Aerozol jarayonlari dinamikasini belgilovchi asosiy omil sovuq frontning o‘tishi va siklonik faoliyatning rivojlanishi bo‘lib, bunda barik gradiyentning ortishi hisobiga shamolning kuchayishi, havo massalarining faol turbulent aralashishi, zarrachalarning yer yuzasidan atmosferaga ko‘tarilishi kuzatiladi. Shunday qilib, sinoptik vaziyat aerozollarning mahalliy va mintaqaviy ko‘chish jarayonlarini bevosita nazorat qiladi.

2026-yilning I choragida Nukus shahrida ruxsat etilgan chegaraviy konsentratsiyalardan oshishlar qayd etilmadi. Azot dioksidi va chang bo‘yicha konsentratsiya biroz oshdi. Kuzatuv natijalariga ko‘ra, atmosfera havosining ifloslanish darajasi "past." 2026-yil 14-aprel kuni Nukus shahrida maksimal havo haroratining $+28^{\circ}\text{C}$ gacha ko‘tarilishi va janubi-g‘arbiy shamolning 12-17 m/s gacha kuchayishi natijasida changli tuman kuzatildi. 14-aprel kuni soat 15:00 da atmosfera havosi ifloslanishi monitoringi postida olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, havodagi chang konsentratsiyasi $0,75 \text{ mg/m}^3$ ni tashkil etdi (1-rasm va 1-jadval), bu me‘yordan 5 baravar yuqori bo‘lib, ko‘rinish 1500 metrgacha cheklangan.

1-rasm. Nukus shahrida oddiy sharoitlarda (2026-yil 1-aprel), yomg‘irdan keyin (2026-yil 2-aprel) va changli tuman paytida (2026-yil 14-aprel) zarrachalar soni va konsentratsiyasi

Jadval 1.

Aerozol konsentratsiyasi

Fraksiya (mkm)	Zarrachalar soni		
	Oddiy vaqt	Yomg‘irdan keyin	Chang bo‘roni
0.3-0.4	60665	45071	89975
0.4-0.5	12589	10339	16833
0.5-1	5953	5017	10156
1-2	1435	655	10679
2-5	1237	594	12063
>5	213	120	1369
Konsentratsiya, mg/m³	0,204	0,11	1,55

Quyida sinoptik xarita va sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari keltirilgan (2-rasm).

2-rasm. A) Mahalliy vaqt bilan soat 11 da siklon rivojlanishining sinoptik halqasimon xaritalari. B) <https://www.ventusky.com/> V) kosmik surat <https://zoom.earth/> Ventusky [4]

Sinoptik vaziyat tahlili. Taqdim etilgan sinoptik xaritada atmosfera sirkulyatsiyasining murakkab tuzilishini, jumladan, frontal tizimlar va barik maydonlarning o‘zaro ta‘sirini aks ettiradi. Xaritada g‘arbdan sharqqa qarab siljiydigan sovuq front aniq ko‘rinib turibdi, u iliq va sovuq havo massalari o‘rtasidagi chegara hisoblanadi. Shuningdek, izobaralarning tutashishi natijasida hosil bo‘lgan past bosimli soha — siklon ham kuzatiladi. Siklonning markaziy qismida minimal bosim qayd etilgan bo‘lsa, chekka hududlarda barik gradiyentning kuchayishi kuzatilmoqda, bu esa shamol tezligining oshishiga xizmat qiladi.

Qoraqalpog‘iston hududi siklonik faoliyat ta‘sirida. Izobaralarning zich joylashuvi shamol rejimining kuchayishiga sabab bo‘ladigan sezilarli bosim gradientini ko‘rsatadi. Sovuq frontning o‘tishi yoki uning yaqinligi quyidagi meteorologik sharoitlarni shakllantiradi: 1) qatlamli-yomg‘irli bulutlilikning ortishi; 2) frontal yog‘inlar (yomg‘ir, qor) yog‘ishi; 3) shamolning kuchayishi va kuchi; 4) frontdan o‘tgandan keyin havo temperaturasining pasayishi. Bu jarayonlar atmosferadagi termodinamik muvozanatning buzilishi va havo massalarining faol o‘zaro ta‘siri bilan bog‘liq. Natijada havoda chang miqdorining ortishi, ko‘rinishning yomonlashishi,

changli tuman hosil boʻlishi, shamolning kuchayishi kuzatiladi. Shu bilan birga, chang boʻronining asosiy zonasi Turkmaniston ustida qoladi, Qoraqalpogʻistonda esa biroz chang koʻrinishidagi kuchsiz koʻrinish qayd etiladi. Natijada, chang massalari Xorazm va Buxoro viloyatlariga yetib borib, chang boʻronlari kuzatildi (3-rasm).

3-rasm. Xorazm va Buxoro viloyatlarida chang boʻroni kuzatiladi [5]

Qoraqalpogʻiston ham ushbu jarayon taʼsiriga uchradi, biroq chang konsentratsiyasi pastroq boʻldi – hodisa kuchsizroq xarakterga ega boʻlib, changli tuman koʻproq kuzatildi.

Xulosa. Shunday qilib, koʻrib chiqilayotgan sinoptik vaziyat siklonik faoliyatning faol fazasiga mos keladi. Ob-havo sharoitining shakllanishida sovuq frontning siljishi asosiy omil boʻlib, u shamolning kuchayishi va atmosferaning termodinamik xususiyatlarining oʻzgarishi bilan kechadi. Natijada Qoraqalpogʻiston hududida shamol kuchayishi bilan beqaror va dinamik ob-havo kuzatildi. Bundan tashqari, Turkmaniston hududi ustida yuzaga kelgan chang boʻroni Xorazm va Buxoro viloyatlariga tarqalgani, shuningdek, Qoraqalpogʻistonga qisman taʼsir koʻrsatgani, u yerda changli tuman koʻrinishida kuchsizlangan shaklda namoyon boʻlgani aniqlandi.

Umuman olganda, oʻtkazilgan tadqiqotlar atmosfera aerozollarining shakllanishi va tarqalishida sinoptik jarayonlarning muhim rolini tasdiqlaydi, bu esa havo sifatini baholash va noqulay meteorologik hodisalarni bashorat qilishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Селегей Т.С. Атмосферные аэрозоли. – М.: Наука, 2010.
2. Seinfeld J.H., Pandis S.N. Atmospheric Chemistry and Physics. Wiley, 2016.
3. Холтон Дж. Р. Введение в динамическую метеорологию. Academic Press, 2004.
4. Ventusky: <https://www.ventusky.com/>
5. Zoom Earth: <https://zoom.earth/>

GIS TEXNOLOGIYALARINING MAZMUNI VA AHAMIYATI

Tairov Bexzod Sabitovich,

Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti doktoranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20486622>

Annotatsiya. Ushbu maqolada geografik axborot tizimlari (GIS) texnologiyalarining mazmuni, tarkibiy qismlari va suv resurslarini boshqarishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, gidrologik tadqiqotlarda GIS texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari, masofadan zondlash ma'lumotlari bilan integratsiyasi hamda kartografik tahlil usullarining samaradorligi ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, GIS texnologiyalari gidrologik monitoring, suv obyektlarini kartalashtirish va ekologik baholash ishlarida muhim vosita hisoblanadi.

Kalit so'zlar: GIS, geografik axborot tizimi, gidrologiya, kartografiya, masofadan zondlash, suv resurslari, monitoring, raqamli xarita.

Hozirgi davrda suv resurslarini samarali boshqarish, ekologik monitoring olib borish va tabiiy resurslarni baholash jarayonlarida zamonaviy axborot texnologiyalarining ahamiyati ortib bormoqda. Ayniqsa, geografik axborot tizimlari (GIS) texnologiyalari gidrologiya, ekologiya va kartografiya sohalarida keng qo'llanilmoqda. GIS texnologiyalari hududiy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash, tahlil qilish va vizual ko'rinishda taqdim etish imkonini beradi. Suv resurslari bilan bog'liq jarayonlar fazoviy va vaqt bo'yicha o'zgaruvchan bo'lganligi sababli, GIS texnologiyalaridan foydalanish gidrologik tadqiqotlarning aniqligi va samaradorligini oshiradi. Bugungi kunda GIS texnologiyalari masofadan zondlash ma'lumotlari bilan birgalikda ko'llar, daryolar, suv omborlari va yer osti suvlarini monitoring qilishda keng foydalanilmoqda.

GIS texnologiyalarining mazmuni GIS (Geographic Information System) bu fazoviy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, boshqarish, tahlil qilish va xaritalashga xizmat qiluvchi axborot tizimidir. GIS texnologiyasi kompyuter texnologiyalari, kartografiya, ma'lumotlar bazasi va geostatistik usullarni o'zida birlashtiradi.

GIS tizimining asosiy tarkibiy qismlariga quyidagilar kiradi:

- apparat vositalari;
- dasturiy ta'minot;
- fazoviy ma'lumotlar;
- foydalanuvchilar;
- tahlil usullari.

GIS texnologiyalarining asosiy vazifasi hududiy obyektlar haqidagi ma'lumotlarni elektron xaritalar asosida tahlil qilishdan iborat. Mazkur texnologiya yordamida geografik obyektlarning koordinatalari, maydoni, relyefi, gidrografik tarmoqlari va boshqa ko'rsatkichlari aniqlanadi. GIS tizimlari raster va vektor formatdagi

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HAM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasidagi respublikaliq ilimiy-âmeliy konferenciya**

107.	SALISTIRMALI GEODINAMIKA HAM NEFT-GAZLILIQ.KAVKAZ-KASPIY HAM KARIB-MEKSIKA REGIONLARI Orazaliev Aybek, Aymbetov Ixam Uzaqbergen uli, Baxbergenob Islam Erpolat uli, Duysengaliev Berik Tulkibay uli	508-512
108.	TECTONIC PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF GAS CONDENSATE RESERVES OF THE BERDAKH GRABEN ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ БЕРДАХСКОГО ГРАБЕНА Уразалиев. А. О., Инаев К. Ж., Халмуратов. Б. И,	513-516
109.	QUYI AMUDARYO DELTASI YAYLOV O‘SIMLIKLARI HOLATINI BAHOLASHDA MASOFADAN ZONDLASH INDEKSLARINI TANLASH METODIKASI Azizbek Orazbaev, Polat Reymov, Ziynura Sabirova,	517-520
110.	ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУДОЧЬЕГО ПРОГИБА И БЕРДАХ-ТАХТАКАИРСКОГО ВАЛА Оринбаев Б.А,	521-524
111.	QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA DEMOGRAFIK YUKLAMA KOEFFITSIENTNING TUMANLAR KESIMIDA TAHLILI Oteuliev M.O., Turdimambetov I.R,	525-528
112.	OROLBO‘YI HUDUDIDA TUPROQ UNUMDORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY AGROTEKNOLOGIYALARI Patualieva Kurbangul	529-531
113.	КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩЕГО РЕАГЕНТА ПОЛИКАР ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА Равшанов З.Я, Аймуратов.Р., Хайитов.Д., Мамбетов.Ж,	532-535
114.	МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНО-ПОЛЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ГЕОЛОГО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ Реймов М.Р, Уалиев М.К, Жолдасбаева А. Б	536-539
115.	ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НИЖНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНОГО УСТЮРТА Санетуллаев Е.Е. Уразалиев. А. О. Бозорбоев З.У	540-543
116.	ATMOSFERADAGI AEROZOL KONSENTRATSIYASINING SINOPTIK SHAROITLARGA BOG‘LIQLIGI Sultashov R.G, Tleumuratova B.S., Narimbetov B.J., Kublanov J.J., Urumbayev A.E.	544-548
117.	GIS TEXNOLOGIYALARINING MAZMUNI VA AHAMIYATI Tairov Bexzod Sabitovich,	549-551
118.	GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA MASOFADAN ZONDLASH: MINTAQALARARO INTEGRATSIYA SHAROITIDA QUYI AMUDARYO IQTISODIY RAYONI KRIMINOGEN TIZIMLARINING HUDUDIY TARKIBIY O‘ZGARISHI Turdimambetov I., Urazimbetova Yu., Yerejepov I	552-555
119.	AMIWDARYA SUW RESURLARIN GIS TEXNOLOGIYALARI TIYKARINDA ANALIZLEW Xojamuratova.R.T Esenova.I.M Berdimuratova.A,	556-559
120.	3D GEOLOGIK MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI Xudaybergenov N.S., Malikova A.X, Abdullayeva M.S., Nurillayeva S.A	560-563
121.	TUSLIK ARAL BOYI AYMAGINDA TURIZM OBEKTLERIN	564-568

	JAYLASTIRIWDÍN LANDSHAFT-GEOGRAFIYALIQ TIYKARLARI (MOYNAQ RAYONI MISALINDA) Allanazarov K.J., Torejanov I.B., Qurbanbaeva N.A.	
122.	QARAQALPAQSTANDA AWÍL XOJALÍǴINÍN AYMAQLÍQ JAYLASÍWÍN JETILISTIRIW MÁSELELERI Daljanov K.O.	569-570
123.	QORAQALPOQ USTYURTIDA YER OSTI SUVLARI GIDROGEOKIMYOVIY ZONALLIGI Ayteshov M., Aymuratova S., Kaipbergenov A.	571-573
124.	OLTIARIQ TUMANI AHOLISINING TABIIY HARAKATI VA DEMOGRAFIK O‘ZGARISHLAR DINAMIKASI Baxodirova X.D.	574-577
125.	NEFT VA GAZ SANOATINING IQTISODIYOTDAGI ROLI VA EKOLOGIK MUAMMOLAR Batirova U., Kurbanbaeva L.	578-580
126.	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО- ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ ГОРНЫХ МАССИВОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА P.T.Бекимбетов, Г.Кулмуратов	581-584
127.	QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA EKOBEQARORLASHGAN TABIIY MUHITNI O‘RGANISH METODLARI (SUV MISOLIDA) Qilichov Orifjon Alisherovich	585-588
128.	O‘ZBEKISTON MINTAQALARI IJTIMOIIY-DEMOGRAFIK RIVOJLANISHINING HUDUDIY JIHATLARI Turdimambetov I.R., Ramanbergenov U.	589-591
129.	ИКЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА ОРОЛБУЙИ ЭКОТИЗИМИНИНГ ЎЗГАРИШИНИ МАСОФАДАН ЗОНДЛАШ УСУЛЛАРИ БИЛАН МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ Жугинисова А.О., Утепова Г.Т.,	592-594
130.	КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩЕГО РЕАГЕНТА ПОЛИКАР ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА Рахимов У.З., Тураева Ф.Ж., Хайитов О.Г., Бекманов.Н.У.,	595-599
131.	ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗЛИФТНОГО СПОСОБА ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН Рахимов У.З., Тураева Ф.Ж., Хайитов О.Г., Бекманов.Н.У.,	600-604
132.	КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ ЗАСУШЛИВЫХ ДЕЛЬТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКОГО ДАУНСКЕЙЛИНГА: МУЛЬТИМАСШТАБНЫЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ ИНДИКАТОРОВ ОПУСТЫНИВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ДЕЛЬТЫ АМУДАРЬИ Реймов П.Р., Худайбергенов Я.Г., Статов В.А., Мамутов Н.К.,	605-613
133.	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ГЕЛЕОБРАЗУЮЩЕГО СОСТАВА ПОЛИКАР ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКА В НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ Хайитов О, Жиёмуратова А, Сейтназаров Б., Сабиров К., Шарикуллаева З.,	614-618